

घरेलू हिंसा का समाज पर पड़ता दुष्प्रभाव

डॉ० निखिल कुमार

राजनीति विज्ञान, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आर बिहार

Corresponding author- डॉ० निखिल कुमार

Email-Nikhilnit325@gmail.com

सारांश:-

दुनिया के हर समाज में महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा होता रहा है। घरेलू हिंसा में घर में रहने वाले लोग ही महिला के ऊपर अनेक प्रकार से हिंसा करते हैं। महिलाओं के ऊपर केवल शारीरिक शोषण ही हिंसा नहीं है बल्कि भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली-गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। अर्थात् चारदीवारी के भीतर होने वाली हर हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आती है। दो लोगों के बीच जब प्यार, सम्मान और सहानुभूति की भावना समाप्त होकर नफरत और क्रूरता में तब्दील हो जाती है तो वो घरेलू हिंसा बन जाती है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित है। ये शारीरिक, सेक्सुअल और व्यवहारिक तीनों ही तरह की हो सकती है।

कीबोर्ड:- हिंसा, घरेलू, शारीरिक, भावना, समस्या, पीड़ित, महिला

घरेलू हिंसा का प्रभाव:-

घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है।² बालक अपने पिता से गुस्सैल व आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं वे प्रायः दबू, चुप-चाप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज घर की चारदीवारी में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की तीव्रता और उनकी बारम्बारता में काफी तेजी आ गई है। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में महिलाओं को अनेक प्रकार के उत्पीड़न झेलने पड़ते हैं लेकिन इनमें सबसे अधिक भयानक उत्पीड़न बलात्कार ही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं खास कर छोटी बच्चियों के साथ घर में रहने वाले लोग ही उसका बलात्कार करते हैं³ और घर के लोग इज्जत बचाने के खातिर उन महिलाओं या बच्चियों को चुप करा देते हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों में बलात्कार एक घिनौना अत्याचार है। यह न केवल महिला की अस्मिता से खिलवाड़ है बल्कि बलात्कारी पीड़िता को समाज अपराधी मानता है वह आत्मग्लानि व लज्जा से भी मर जाती है।

बालात्कार की जो घटनाएँ बढ़ रही है वे देश में सनसनी पैदा करती हैं। बलात्कार न केवल शरीर को नुकसान पहुँचाता है लेकिन गंभीर शारीरिक दर्द भी देता है और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ भी पैदा करता है। बलात्कार की शिकार स्त्रियाँ लम्बे या छोटे अन्तराल के लिए चोट सहती है। यदि बलात्कार का शिकार कोई एक बच्ची होती है

तो वह नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो कुछ इस उम्र में लड़की के साथ हो रहा है वह बाद में चलकर वयस्क अवस्था में उसके लिये हानिकारक हो सकता है। इस लड़की के साथ जो मनोवैज्ञानिक वेदना होती है वह उसके जीवन काल तक चलती है। यौन शोषण के उपरांत ये महिलाएं यौन बीमारियों एवं अन्य रोगों की शिकार होती है जैसे यौन निष्क्रियता, डिप्रेशन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, अपराधभाव, एकांत में रहने का भाव, तनावग्रस्त सम्बन्ध, भावनात्मक घुटन आदि। यौन-शोषण के शिकार महिलाओं का सहज जीवन समाप्त हो जाता है वे समाज में बड़े सहम-सहमकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। कई किशोरियों के शरीर में एड्स, एच.आई.वी. के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। समाज एवं सगे सम्बन्धी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हमारे समाज में नारी प्रतिपल किस सीमा तक भेदभाव, अन्याय, जुल्म, शोषण, उत्पीड़न की शिकार होती है। उसे सम्मान तो दिखावे के तौर पर कुछ फीसदी लोगों द्वारा ही मिल जाता है। जबकि ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को हर पग पर पुरुषों के अंह का शिकार होना पड़ता है। फिर वह घर हो, परिवार हो, सड़क हो या फिर खेत खलिहान हो, पंचायत हो या मजिस्ट्रेट का चैम्बर हर जगह उसे अपमान, घृणा, जिल्लत का सामना करना पड़ता है और इंसानियत को ताक पर रख हैवानियत से भरे नर-पिशाचों की शैतानी भूख और षडयंत्र का शिकार होना पड़ता है।

आत्महत्या कर लेती है। बहुत से महिलाएँ में हिंनता की भावना घर कर लेती है। हीनता की भावना के कारण मानसिक यातनाओं को झेलती है। कई एक महिलाओं ने हिन्दू-देवी-देवताओं के चित्र और मूर्तियाँ सजाए रखी है एवं सुबह शाम उनकी पूजा करती हैं। इसमें प्रमाणित होता

है कि वह निर्मूल भ्रम जैसे मानसिक रोग का दरवाजा खटखटा चुकी है।

ग्रामीण समाज की महिला मानसिक शोषण का शिकार अपने पति के द्वारा होती है। उनके पति शराबी, जुआरी, सट्टेबाज और वेश्यागामी होना उनके परिवारिक जीवन के अत्यंत क्रूर, उत्पीड़ित नरकीय व भ्रमपूर्ण हो जाने का कारण है। परिवार में कलह रहने के कारण उसे बचपन से ही अपमान, गाली-गलौच, कटुवचन का शिकार होना पड़ता है।

घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण दहेज को भी माना जा सकता है।⁴ आधुनिक हिन्दू समाज में विवाह से सम्बन्धित सबसे कठिन और भयंकर समस्या दहेज की है। कभी-कभी कन्या पक्ष विवाह के बाद भी दहेज की रकम चुकाया करते हैं। कभी-कभी पूरी रकम न चुकाने पर कन्या को अत्याचार झेलने पड़ते हैं। कभी-कभी उसे पिता के घर वापस भेज दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है। यह ऐसा होता है कि कन्या पक्ष दहेज के बाकी रकम पूरी करें। दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जो समाज के चेहरे पर नासूर की भांति चमक रही है और जब दहेज के लिए किसी बहू को परेशान किया जाता है⁵, उसे उत्पीड़ित किया जाता है तो यह नासूर जानलेवा साबित होता है। दहेज सम्बन्धी अनेकों ऐसे अपराध हैं जिनके कारण बहुत-सी महिलाओं का जीवन नर्क बन गया है। अब दहेज प्रथा ने इतनी कुरूप शक्ल अख्तियार कर ली है कि कन्या का जन्म ही अभिशाप माना जाने लगा है। कन्या के जन्म के साथ ही अब उसके मां-बाप उसके विवाह की चिन्ता करने लगते हैं। दहेज प्रथा काफी लम्बे समय से भारतीय समाज को घुन की तरह खाए जा रही है। दहेज प्रथा का सबसे खौफनाक पक्ष यह है कि यदि वर पक्ष को इच्छित रकम नहीं मिलती है तो वह नवविवाहिता पर शारीरिक, मानसिक जुल्म डाने शुरू कर देता है। नवविवाहिता को तरह-तरह से तंग किया जाता है और उसे मायके से अधिकाधिक दहेज लाने के लिए कहा जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है। यदि नवविवाहिता मायके से दहेज लाने से इंकार कर देती है या उसके मायके वाले आर्थिक तंगी के चलते वर पक्ष की पैसों की प्यास नहीं बुझा पाते हैं तो वर-पक्ष का कहर नवविवाहिता पर टूट पड़ता है, उसे तरह-तरह के शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वधू पक्ष द्वारा मांगे पूरी न की जाने पर नवविवाहिता की हत्या कर दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ससुराल वालों की शारीरिक प्रताड़ना और दुर्यवहार से तंग आकर नवविवाहिता भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट जाती है। और अन्ततः मौत का वरण कर लेती है। महिलाओं द्वारा की जाने वाली अधिकतर आत्महत्याओं के पीछे दहेज उत्पीड़न ही एक मात्र कारण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक महिलाएँ दहेज के लिये पति, देवर, सास-ससुर, ननद द्वारा प्रताड़ित होती हैं। आंकड़ों के अनुसार वर पक्ष द्वारा दहेज के लिए

निम्नलिखित से नवविवाहिता की हत्या अधिकतर की जाती है

हिंसा के प्रकार:-

1. मिट्टी का तेल आदि छिड़ककर जला देने ,
2. भोजन में जहर मिलाकर,
3. कुंए आदि में धकेल कर,
4. फाँसी लगाकर,
5. पेशेवर हत्यारों द्वारा

6- दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना

दहेज एक कुप्रथा है, सामाजिक समस्या और समाज के साथ-साथ मानवता पर ही कलंक है, बदनूमा दाग है। इसी भावना के प्रेरित होकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1961 में संसद में एक नियम पारित कराया जो "दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961" कहलाया।⁶ लेकिन परिणामों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं आया। इस दहेज प्रथा के ही कारण कन्या का जन्म होते ही घर वालों को दहेज की चिन्ता हो जाती है। वह इस चिन्ता से उबरने के लिए कन्या का वध कर देते हैं। आजकल कन्या वध तो नहीं होता परन्तु कन्याओं का भारी तिरस्कार होता है। कन्या पैदा होने का समाचार सुनते ही घर वालों के मुँह लटक जाते हैं। आज समाज में इस दहेज प्रथा के कारण ही लोग लड़की पैदा करना नहीं चाहते। जिसके परिणाम स्वरूप दिन-प्रति-दिन हमारे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का जन्म अनुपात कम होता जा रहा है।⁷ अगर इसी प्रकार लड़कियों का जन्म अनुपात कम होता गया तो भविष्य में समाज के लिए काफी समस्या पैदा हो जाएगी।

माता-पिता की चिन्ता और अपमान से मजबूर होकर अनेक किशोरियाँ आत्महत्या कर लेती हैं। दहेज प्रथा के कारण गरीब माता-पिता बड़ी आयु तक अपनी कन्या के हाथ पीले नहीं कर पाते और कभी-कभी तो वे आजन्म कुंवारी ही रह जाती हैं। इस प्रकार दहेज की प्रथा जहाँ एक ओर धनी परिवार की कुरूप कन्या को अच्छा वर मिल जाता है वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार की सुन्दर कन्या बूढ़े कुरूप अथवा अनपढ़ व अधेड़ व्यक्तियों के साथ ब्याह दी जाती है।

महिलाओं में हिंसा के प्रति कमी लाने के लिए दहेज प्रथा को समाप्त किया जाना अति आवश्यक है यदि ऐसा नहीं किया गया तो समाज में लड़का-लड़की अनुपात में काफी कमी आ जायेगी। जो आगे चलकर समाज में काफी दुष्प्रभाव डालेगी।

हिंसा का समाधान:-

सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून लागू किए हैं फिर भी अशिक्षा एवं आर्थिक साधन के अभाव में अपनों के द्वारा महिलाओं पर घरेलू हिंसा, दहेज जैसे मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़ना देना अनावश्यक एवं अत्यन्त ही हीनतापूर्वक कार्य हमारे समाज में आज भी हो

रहे हैं जो शोचनीय है। इस अवस्था से उभरने के लिए हमें शिक्षा के साथ, एक समान लैंगिकता का विचार हर कोई में होना चाहिए।⁸

आज देश में नारी सुरक्षा एक चुनौती बनकर रह गयी है सरकार के वो बड़े बड़े दावे इन दुष्ट दानवों के आगे फुस्स होते नजर आ रहे हैं। हर रोज बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हर रोज इन जघन्य अपराधों के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। क्यों आज हम सब मिलकर नारी को सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे? जरा सोचिए यह दोष किसका? आपका? हमारा? समाज का? या फिर उन लड़कियों का?, जो उड़ना चाहती हैं कुछ बनना चाहती हैं। क्यों आज भी कुछ लोग अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर नहीं आ रहे?.. क्यों आज देश में लड़कियों को बस एक ही नजर से देखा जाता है? यकीन मानिए इसमें दोष मानवीय सोच का है जो किसी न किसी रूप में लड़कियों की स्वतन्त्रता उनका स्वाभिमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो इस देश को दीमक की तरह खाये जा रहा है। आज देश को जरूरत है कट्टरवादी सोच के दायरे से निकालकर वक्त के साथ आगे बढ़ने की। आखिर क्यों सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी ये कुकृत्य रुकने का नाम नहीं ले रहे.. एक किस्से पर मरहम भी नहीं लग पाता कि दूसरा किस्सा कालिख लिए हमारे देश की शान पर मलने को तैयार हो जाता है। आज अगर इन बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं कि गयी तो इस देश में माताओं का पूजा जाना व्यर्थ है क्यों कि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता क्या उस देश में माँ को सम्मान देने में हम कामयाब हो पाएंगे? आज जरूरत है जन चेतना की इन सब के खिलाफ आवाज उठाने की क्यों की अगर आज हम अपनी जिम्मेदारी न समझ के पीछे हटे तो देश में नारियों का सम्मान वापस ला पाना नामुमकिन हो जायेगा।

यदि हम सही मायनों में “महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त भारत” बनाना चाहते हैं, तो वक्त आ चुका है कि हमें एक राष्ट्र के रूप में सामूहिक तौर पर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम राष्ट्रव्यापी, अनवरत तथा समृद्ध सामाजिक अभियान की शुरूआत

निष्कर्ष:

जिस देश में स्त्रियों को देवी एवं माता का स्थान प्राप्त उस देश में मां पर हिंसा एक सोचनीय विषय है। फिर भी इन हिंसाओं को रोक पाने में हम तथा हमारे समाज पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। हम यह जान नहीं पाते कि आकाश में थूकने पर वह शरीर पर ही पड़ता है फिर भी लोग आकाश में थूकने पर आतुर है। इसका मूल वजह हमारी सोच है हमारी सोच हमारे आहार से उत्पन्न होता है तथा इसका निर्माण संगति से होता है। तभी तो वैदिक पुराणों में यह मिलता है कि “अहारो शुद्धि आसनो शुद्धि व्यवहारो शुद्धि” इसको यदि हमारे समाज में ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाए तो शायद

एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके और घरेलू हिंसा रुक सके आज के आधुनिक परिदृश्य के बढ़ते व्यापक प्रभाव के कारण मानव मानव में भय सा व्याप्त हो रहा है। लड़के लड़कियां समय की धारा में प्रवाहित हो रही है। मर्यादा का पल्लू उड़ते चले जा रहे हैं। आइए रिश्तों को जोड़ने एवं निर्वहन करने की संकल्प के साथ शुद्ध एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करें तथा चलो चले संयुक्त परिवार की ओर को बढ़ावा दें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- 1-दैनिक जागरण समाचार पत्र 12- 8 -2020
- 2-सरस सलील पत्रिका अंक 12
- 3-हिंदुस्तान समाचार पत्र दिसंबर 2020
- 4-वही
- 5-आरा महिला कॉलेज सेमिनार का अंश
- 6-दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का गेट
- 7-सोशल मीडिया अंश
- 8-दैनिक भास्कर समाचार पत्र आरा विशेषांक 17 जनवरी 2022